

DOI:

*Бовда І. І., студент,
науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Зозуля Н. Ю.
Національний транспортний університет*
***Освіта та підготовка кадрів для роботи з цифровими технологіями в
інформаційній, бібліотечній та архівній справі***

Сьогоднішній світ є світом цифрових технологій. Вони домінують у більшості сфер людської діяльності, включаючи таку спеціальність, як «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», що має певну історію, але більш значимим розвитком вважається час із середини 20-го століття до наших днів. Відомо багато авторів, які розкривали сутність підготовки кадрів до цифровізації, такі як В. В. Бездрабко, В. Г. Спрінсян, М. С. Слободяник, С. В. Дубова, О. Г. Кириленко та інші.

У сучасному світі інформація швидко розповсюджується, а комп'ютеризація перетворюється на цифрові технології, тому від фахівців із зазначеної спеціальності вимагаються володіння знаннями й навичками не тільки традиційних методів роботи, але й нових цифрових технологій та методів роботи з ними. Наприклад, сучасні бібліотеки, архіви та інформаційні центри стали більшою мірою інтерактивними, надаючи користувачам доступ до електронних джерел, електронних книг та баз даних. Фахівці, які працюють в цих установах, повинні мати аналітичні здібності, здатність до обробки даних та знання про цифрову архітектуру, нові технології.

В Україні існують різні рівні освіти з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Для того, щоб стати фахівцем у цих галузях, можна отримати вищу, середню спеціальну та професійну освіту. Освіта та підготовка кадрів для роботи з цифровими технологіями в інформаційній, бібліотечній та архівній справі вимагає постійного оновлення знань та навичок, щоб відповідати сучасним вимогам. Одним з найбільш ефективних методів для цього є постійне навчання, включаючи участь у семінарах, конференціях та курсах з питань цифрових технологій та їх застосування в інформаційній, бібліотечній та архівній справі. Крім того, фахівці повинні бути готовими до використання новітніх інструментів та програмного забезпечення для обробки даних, створення та зберігання цифрових ресурсів.

Для того щоб забезпечити високу якість освіти та підготовки кадрів для роботи з цифровими технологіями в інформаційній, бібліотечній та архівній справі, необхідно розвивати нові методи навчання, що включають у себе практичні заняття та взаємодію з викладачами та іншими фахівцями. Також важливо підтримувати актуальність тем інформаційних технологій у навчальних програмах та курсах щодо різних освітніх програм спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», щоб учитися володіти інформацією, вміти її аналізувати та використовувати задля себе, а не проти. Забезпечення якісної освіти та підготовки кадрів, які будуть досконало володіти цифровими технологіями, є важливим елементом у інформаційному суспільстві, яке постійно змінюється та розвивається.

Зазначимо, що саме практичні навички здобувачів освіти дуже важливі, бо роботодавці хочуть, щоб їхні працівники володіли необхідними навичками та знаннями відразу після прийняття на роботу, оскільки вони не бажають чекати, поки випускники набудуть практичного досвіду, працюючи в компанії.

Навчання фахівців цифровим технологіям може мати деякі складнощі, оскільки вимагає володіння новими компетенціями та підходами до роботи з інформацією. Деякі з них можуть включати:

1. Необхідність оновлення знань та навичок: зростання швидкості змін в технологіях та професійних вимогах означає, що фахівцям потрібно постійно оновлювати свої знання та навички, щоб залишатися конкурентоспроможними.

2. Недостатня доступність навчання: навчання цифровим технологіям може бути дорогим або не доступним для деяких фахівців, особливо тих, які працюють у менших організаціях або віддалених регіонах.

3. Недостатня мотивація до навчання: деякі фахівці можуть не бачити необхідності в навчанні цифрових технологій, особливо якщо їхня робота не пов'язана безпосередньо з комп'ютерами та Інтернетом.

4. Проблеми зі стандартизацією: існує велика кількість різних технологій та програмного забезпечення, що ускладнює стандартизацію навчальних програм та підходів до навчання.

5. Страх перед технологіями: деякі фахівці, особливо старшого віку, можуть відчувати страх перед використанням нових технологій або навіть опиратися їх використанню через незнайомість з ними.

6. Неадекватність навчання: навчальні програми можуть бути неадекватними до вимог ринку праці та не забезпечувати необхідних практичних навичок для роботи з цифровими технологіями.

Кадри з інформаційної, бібліотечної та архівної справи можуть обіймати різні посади залежно від своєї кваліфікації та спеціалізації. Деякі з можливих вакансій такі:

□ бібліотекар: відповідає за організацію та управління бібліотекою, підтримку колекцій та надання допомоги читачам;

□ архівіст: займається зберіганням, класифікацією та описом документів, що містяться в архівах;

□ інформаційний менеджер: відповідає за збір, організацію та зберігання інформації, що використовується у підприємствах та організаціях;

□ дослідник інформаційних ресурсів: займається пошуком та аналізом інформації з різних джерел для використання в дослідженнях, аналізах тощо;

□ менеджер проектів у галузі інформаційної технології: займається плануванням, виконанням та контролем проектів із використанням різних інформаційних технологій.

Це лише кілька можливих вакансій для кадрів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Із розвитком цифрових технологій та зміною потреб ринку праці можуть з'являтися нові вакансії та спеціалізації.

Отже, в умовах швидкої цифровізації інформації потрібно насамперед обачно ставитися до новітніх технологій обробки інформації, не боятися, мати прагнення до навчання та постійного самонавчання, бо потоки інформації змінюються, потрібно вміти швидко аналізувати та критично мислити, бути грамотним, комунікабельним, відповідальним та уважним. Стати кваліфікованим фахівцем за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в час цифровізації також можна за допомогою освітніх курсів, програм, семінарів тощо.